

Рамазашвілі С.

*асоційований професор департаменту соціальних наук, бізнесу та права
Телавського державного університету імені Якова Гогебашвілі
Телаві, Грузія*

БІЗНЕС-ІДЕЯ І БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

На початку своєї діяльності кожен підприємець зобов'язаний оцінити свої фінансові зобов'язання, матеріально-технічні та трудові ресурси та правильно розрахувати цільове та ефективне використання цих коштів.

Для початку бізнесу важливо надати свою бізнес-ідею. На початку будь-якого бізнесу чи підприємницької діяльності завжди є ідея отримати щось нове та найкраще, чи це продукт, чи послуги. Тому при виникненні бізнес-ідеї бізнесмен зобов'язаний вивчити наявне ринкове середовище, потреби потенційних клієнтів, оскільки виробництво будь-якого продукту та послуги має на меті задоволення потреб клієнтів. Необхідно вивчити можливості конкуруючих фірм та на основі аналізу правильно розрахувати фактори ризику, щоб зуміти ефективно провести бізнес та підприємницьку діяльність.

Щоб утілити бізнес-ідею в життя, необхідно поставити цілі, що передбачають визначення місії конкретної фірми чи організації. Можна навести приклади формулювань цілей найвідоміших і найуспішніших у світі компаній.

General Electric – має стати сильним конкурентом у світі, стати першим чи другим за впливовістю власником частки ринку у будь-якій сфері діяльності компанії.

Gillette – має стати успішною компанією та бути найкращим у своїй сфері (у 1975–1991 рр. тричі витримав атаку компанії Revlon і не лише зберіг, а й зміцнив свої позиції на ринку. В даний час ця компанія вважається лідируючою і є однією з найкращих компаній у світі).

Federal Express – має стати найбільшою та найкращою компанією у світі.

Більше не потрібно доводити, що згадані вище компанії втілили свою ідею та мету в життя, чому допомогли правильно поставлена мета та правильно визначені цілі бізнесу.

1. Постановка цілей є першим індикатором того, як організація діятиме та переслідуватиме інтереси своїх власників.

2. Визначення бізнесу – що таке бізнес, яким ми займаємось? Який він зараз і яким має бути наш бізнес?

Для ефективного здійснення бізнес-ідеї та для досягнення поставленої мети необхідно створити бізнес-план. Нерідко хороша бізнес-ідея зазнавала невдачі через неправильно складений бізнес-план з її реалізації. Цілеспрямований бізнес-план може вирішити багато з проблем, що неминучі для підприємницьких та комерційних організацій.

Бізнес-план – це дуже важливий робочий документ, можна сказати, що для бізнесу чи підприємницької діяльності це своєрідна «дорожня карта», яка допомагає бізнесмену ефективно керувати власною організацією. Бізнес-план успішного підприємства та фірми в умовах сучасного бізнесу має бути складений таким чином, щоб у разі можливих змін на ринку фірма своєчасно реагувала та уникала очікуваних загроз. Можна сказати більш рішуче, що бізнес-план високого рівня може навіть подати нам попереджувальний сигнал заздалегідь про ту чи іншу очікувану невдачу і дати нам можливість уникнути її, що є найкращим інструментом для контролю організації та здійснення належного управління.

Бізнес-план потрібен не тільки бізнесмену або підприємцю, але і всім тим, з ким у бізнесмена можуть бути ділові відносини. Насамперед важливий для співробітників організації, для їх ознайомлення з цілями власної організації, де вони працюють. Також він важливий для потенційних інвесторів і для банківського сектора, яким можливий бізнесмен може скористатися для фінансування власної фірми та підприємства – для кредитування. Ось чому добре розроблений та якісний бізнес-план не тільки справляє хороше враження на всіх людей, з якими фірма може встановити ділові відносини, але також може допомогти встановити ділові відносини з фірмою, але також може вплинути на дуже важливі та вигідні двосторонні відносини.

Бізнес-план має бути переконливим доказом життєздатності будь-якої фірми, для чого можна використовувати план на 10–15 років, в якому будуть враховані очікувані економічні результати від її діяльності.

Виходячи з того, що бізнес-план – це план дії підприємця, при складанні якого необхідна участь бізнесмена, складання бізнес-плану важливо не залишити виключно на запрошеного спеціаліста або на консультанта, оскільки при подачі заявки на фінансування власного підприємства бізнесмену необхідно переконати потенційного інвестора або банкіра у можливості вести бізнес. Якщо ж сам бізнесмен не знайомий з власним бізнес-планом розвитку свого підприємства, навряд чи йому вдасться переконати у реальному розвитку підприємства фінансові організації чи конкретних інвесторів, із якими може домовитися про кредитуванні своєї організації. Хоча бізнес-план є довгостроковим планом дій підприємства, бізнесмени не зацікавлені в широкому поширенні свого бізнес-плану. Тому що ті конкуренти, які будуть поінформовані про майбутній план розвитку фірми, зроблять усе можливе, щоб запобігти та прибрати потенційного конкурента з дороги. Бізнес-план підприємства має бути складений так, щоб у ньому була яскраво відображена інформація та кроки, які конкретна фірма має намір зробити для досягнення мети чи надання клієнту продукту чи послуги. У першій частині бізнес-плану має бути представлена інформація про те, які послуги або товари компанія пропонує майбутнім клієнтам, які потреби вона задовольняє і що в ній особливого, через що замовник повинен віддати їй перевагу, а також які авторські права захищає продукція тієї чи іншої компанії та які додаткові послуги пропонуються замовнику разом із товаром чи послугою.

Друга частина плану – це ринок: фірма зобов'язана досконально вивчити ключовий ринок і на основі його аналізу поставляти ринку товар чи послугу. Необхідно отримати відомості, де продаватиметься продукція чи послуга, міжнародний чи місцевий ринок, хто буде споживачами, яке місце займе на ринку конкретна компанія, чи зможе конкурувати з конкурентами, які з давніх-давен існують і мають свою конкурентну нішу. Великою помилкою є думати, що з появою на ринку через гідність і вищу якість споживачі відразу схоплять продукцію. У першу чергу необхідно визначити, чи потрібен продукт, який виробляє фірма, споживачеві; по-друге, необхідно переконати покупця у перевазі власного товару чи послуги, а для цього потрібен достатній час і потрібен стратегічний план маркетингу.

Стратегія маркетингу означає можливості фірми на ринку в даній ситуації, для цього потрібно все детально проаналізувати:

- стратегія проникнення над ринком;
- стратегія зростання компанії;
- комунікації;
- шляхи розподілу продукції.

У планах маркетингу мають бути відзначені види сервісів, такі як упаковки товарів, переміщення товарів, чи буде платною доставка товару до споживача. Ключ до успіху маркетингового плану полягає у знанні потреб своїх клієнтів. Для цього Відділ маркетингу підприємства має знаходитися в постійному контакті з іншими відділами і один з одним, щоб мати вичерпну інформацію про те, що споживач очікує від підприємства, і постарається максимально задовольняти потреби споживачів. Саме для задоволення потреб необхідно провести ситуаційний аналіз.

Метою ситуаційного аналізу підприємства є оцінка стратегічного стану, щоб знайти відповіді на питання, як працює та стратегія якою користується компанія, вказати сильні й слабкі боки, і навіть його повноваження і потенційні проблеми. Наскільки сильними є його позиції в конкурентному ринковому середовищі.

Після ситуаційного аналізу необхідно оцінити стратегії фірми: яким типом стратегії фірма користується, її послуги призначені клієнтам із середнім чи низьким доходом, чим відрізняється від конкурентів і на яку групу клієнтів орієнтується.

Наступна частина бізнес-плану – питання управління. Ці питання досить проблемні і від виробника потребують великої уваги. У цьому напрямі важливо з великою обережністю набирати персонал, враховуючи компетенції майбутніх працівників, і хто за якими напрямками працюватиме, хто буде у вищому правлячому колі, хто очолить середню ланку, чи є в даній сфері люди досить компетентні, щоб гідно виконувати свої обов'язки? З одного боку, вміти робити ефективні кроки в управлінні та діяльності компанії в рамках власної компетенції та обов'язку, а з іншого боку, вміти задовольнити вимоги замовника. Як відомо, при створенні бізнес-організації головною метою для бізнесмена є

отримання фінансового прибутку. У сучасних умовах ринкової економіки отримання фінансової вигоди немислимо без задоволення потреб споживача і є запорукою будь-якої форми успіху на ключовому ринку.

Постановка мети, визначення сфери бізнесу та добре складений бізнес-план є пріоритетними та важливими кроками в реалізації ідеї в реальність. Допомогти керівнику цілеспрямованою та правильно керувати організацією має кваліфікований менеджер.

Термін «Менеджер», який використовується у бізнесі, означає «професійний правитель». Функція менеджера – визначення мети у менеджменті. Ціль – це кінцевий результат, якого потрібно досягти. Коли мету організації визначено, менеджер бере на себе відповідальність за організацію ресурсів, і навіть за здійснення планів. Для досягнення мети необхідні ресурси, менеджер є відповідальним за їхнє залучення та використання. У ринкових відносинах важлива ефективність менеджера. Він під час роботи стикається з різними ситуаціями, де має оцінити не лише свій, а й дії уже існуючих конкурентів. Успішна робота менеджера проявляється результатами фірми, менеджер має бути завжди готовий до будь-яких новин для використання сучасних технологій та покращення роботи. Менеджер також має бути освіченою людиною. Він завжди має бути у пошуку найкращого та повинен поважати думку своїх фахівців. Він має володіти хорошими здібностями комунікації, щоб переконувати своїх співробітників у правильності рішення і також прийняти поради від компетентних людей.

Сучасний менеджер не тільки повинен мати знання своєї професії, але також він повинен мати психологічні здібності, що допоможе йому у відносинах з людьми, вирішенні проблем під час критичних ситуацій, впливові на вирішення проблем швидко і ефективно. Він має дотримуватися етикету, який буде з його боку прояву поваги до іншого.

Сучасний менеджер має володіти ораторським мистецтвом, оскільки воно важливе для відносин із партнерами та з колегами. Від нього вимагається володіння управлінням людськими ресурсами та вирішення проблемних ситуацій. Менеджер має виконувати в організації функцію справжнього лідера. Ефективний менеджер має бути лідером незважаючи на те, що менеджмент і лідерство мають різні властивості, потрібні здібності керівника та лідера можуть поєднатися в одній персоні.

Існує автократичний та демократичні типи менеджерів. До автократичного типу належить лідер, який бажає взяти владу до рук. Він у межах своїх законних повноважень примушує працівників. Лідер демократичного типу делегує повноваження співробітникам та сприяє їхній участі в управлінні.

Як показали дослідження, за керівництва автократичного лідера колектив добре працює у його присутності. Однак за його відсутності падає продуктивність праці. В умовах типу демократичного лідера за його відсутності працездатність залишається високою. Тому правління демократичного лідера вважається ефективним, бо вирішення робочих завдань ґрунтується на делегуванні повноважень між співробітниками та на принципі спільної діяльності.